

GLUTATIONNING MISLI KOMPLEKSI MOLEKULAR DOKING TADQIQI

Pardaboyeva S.A.
Karimov M.Sh.

Toshkent farmatsevtika instituti, Toshkent shahri, O'zbekiston Respublikasi
email: pardaboyevasabina@gmail.com tel: +998931032605
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12650295>

Dolzarbli: Glutation (GSH) – glutamin kislota, sistein va glitsin aminokislotalaridan hosil bo'lgan tripeptiddir. GSH jigar tomonidan ishlab chiqariladi va tanadagi ko'plab jarayonlarda ishtirok etadi. Mazkur modda to'qimalar asosini tashkil etadi va oqsillarni ishlab chiqarishda muhim ahamiyat kasb etadi. GSH immunitet tizimining normal ishlashida ishtirok etadi, shu bilan birga, saraton proliferatsiyasini sekinlashtiradi.[1]

Mis qon hosil bo'lishida ishtirok etadigan elementdir. Shu sababli anemiya asoratlarini davolashda hamda oldini olishda misli birikmalarni ahamiyati beqiyosdir. Mis ta'sirida almashinish jaryonlari faollashadi. Shu bilan birga mis organizmdagi karbon suvlar almashinuviga ta'sir etadi. Berilgan ma'lumotlardan kelib chiqqan holda glutationning biologik faol ligant sifatida mis bilan hosil qilgan kompleks birikmasi ushbu ikki modda sinergizmi asosida yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarni yanada kuchaytirish extimoli mavjud.[2]

Tadqiqotning maqsadi. AutoDock Vina dasturi yordamida $\text{Cu}(\text{GSH})_2$ kompleks birikma molekulyar doking tahlilini amalga oshirish.

Usul va uslublar. Molekulyar doking tadqiqotlari-bog'lanish energiyasiga nisbatan ligandning energiya jihatidan eng yaxshi bog'lanish joyini aniqlab beradi. Bu usul dori-darmonlarni kashf etishda; struktura-tuzilish munosabatlarini va biologik faollikni o'rganishda keng qo'llaniladi. Xususan, kompleksning retseptor bilan bog'lanish faol markazini bashorat qilish, bog'lanish energiyasini hisoblash hamda o'zaro ta'sirlashuvlarni oqilona tasvirlash imkonini beradi.

Olingan natijalar. Mazkur tadqiqot ishi biofaol ligand GSH, uning misli kompleks birikmasi doking tahlili natijalarini o'zaro taqqoslashga qaratildi. Kompleks birikmaning oqsil bilan bog'lanish o'rnini aniqlash uchun AutoDock Vina [1.5.7] dasturidan foydalanildi. Dastlab molekulyar doking tadqiqotlari uchun kompleksga mos oqsil (3LSZ) PDB oqsil ma'lumotlar bazasidan *pdb* fayl sifatida yuklab olindi. Olingan nishon oqsil suv va geteroatomlardan tozalandi. Docking jarayoni samaradorligini oshirish uchun keyingi bosqichda oqsil molekulasiga vodorod hamda Kollman zaryadlari qo'shildi. Yakuniy bosqichda, GSH hamda $\text{Cu}(\text{GSH})_2$ kompleks birikmasining oqsil bilan faol bog'lanish markazlari aniqlandi. Bog'lanish energiyasi qiymatlari *log* fayl ko'rinishida saqlandi. Doking tahlili natijalariga ko'ra, GSH va $\text{Cu}(\text{GSH})_2$ kompleksi 3LSZ oqsili bilan bog'lanish energiyalari mos ravishda -5.7 kkal/mol, hamda -7,8 kkal/mol ni tashkil qildi. Doking tahlil natijalari Biovia Discovery vizualizator dasturi yordamida mos ravishda 3D va 2D rasmlar ko'rinishida tasvirlandi. *log* fayl qiymatlari kompleks birikma 3LSZ oqsilning faol markazida 9 xil barqaror konformatsiyalar hosil qilishini ko'rsatdi. Bunda $\text{Cu}(\text{GSH})_2$ ning oqsil bilan optimal, eng minimal energiya qiymatiga ega barqaror konformatsiyasi 8 ta vodorod bog' hosil qilganligi aniqlandi. Shu bilan birga, Van-der- Waals, donor-donor ta'sirlashuvlar ham kuzatildi.

Xulosa. Ilk bor $\text{Cu}(\text{GSH})_2$ kompleksining 3LSZ oqsili bilan molekulyar doking tahlili amalga oshirildi. O'tkazilgan *in silico* tadqiqotlariga ko'ra, GSH ning misli kompleksi ligandga nisbatan oqsil bilan 36,8 % mustahkamroq konformatsiya hosil qilishi aniqlandi. Bunda $\text{Cu}(\text{GSH})_2$ oqsil

tarkibidagi ALA34, ALA112, ASN35, GLY61, GLN33, GLN62, ARG11, ARG144 lar bilan vodorod bog'lar orqali bog'langanligi kuzatildi. Olingan natijalar $\text{Cu}(\text{GSH})_2$ ning nishon sifatida tanlab olingan oqsil 3LSZ bilan sinergizmi organizmni zaharli moddalardan tozalash hamda bakteriyalarga qarshi kurashishda istiqbolli dori vositalari ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qilishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Njälsson R., Norgren S. Physiological and pathological aspects of GSH metabolism //Acta paediatrica. – 2005. – T. 94. – №. 2. – C. 132-137.
2. Kaim W., Rall J. Copper—a “modern” bioelement //Angewandte Chemie International Edition in English. – 1996. – T. 35. – №. 1. – C. 43-60.